

LAS AVENTURAS DE NAUPLI

Diseño y gui3n por:

Marta Ramos Barbero

Con la colaboraci3n de:

Laura Pantoja Echevarr3a

**Esta investigaci3n ha sido financiada por el Plan Propio del Vicerrectorado de Investigaci3n de la Universidad de Granada
PPJIA2024.31: Mecanismo de respuesta antioxidante de Artemia salina frente a fármacos antidepresivos: fluoxetina y sertralina (RAFAF)**

**UNIVERSIDAD
DE GRANADA**

Vicerrectorado de Investigaci3n
y Transferencia

**ME LLAMO NAUPLI Y
SOY UNA PEQUEÑA
ARTEMIA, ¡PERO CON
UNA GRAN HISTORIA
QUE CONTAR!**

**NORMALMENTE,
LAS ARTEMIAS
COMO YO NACEMOS
EN EL MAR...**

**A PARTIR DE UNOS
MINÚSCULOS
HUEVOS LLAMADOS
QUISTES...**

En el mar
no todo es
calma...

Para muchos animales,
¡soy una deliciosa
comida!

Peces, larvas y medusas
no se resisten a una
artemia...

¡Hasta las
aves vienen
a probar un
bocado!

**PERO EL MAYOR
PROBLEMA ES QUE
MI HOGAR,
EL MAR,
ESTÁ SIENDO
CONTAMINADO**

**ESTO ES MUY
PREOCUPANTE PORQUE
MUCHOS DE MIS AMIGOS
ENFERMAN**

**NO SOLO LLEGAN PLÁSTICOS
Y BASURA, SINO QUE
TAMBIÉN LLEGAN
MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS QUÍMICOS QUE
NO SE RECICLAN
ADECUADAMENTE**

**POR ESO ES MUY IMPORTANTE
SABER CÓMO ESTOS
MEDICAMENTOS PUEDEN
AFECTAR A LOS HABITANTES
DEL MAR**

Los científicos quieren saber cómo afectan los medicamentos a todos los habitantes del mar, y por eso van a empezar estudiando algunos de ellos.

y así nació yo, para formar parte del equipo de investigación.

¡Buenos días con alegría!

**PARA AYUDAR A EN LA INVESTIGACIÓN DE LOS CIENTÍFICOS,
TUVE QUE MUDARME A UN VASO DE PRECIPITADO**

MIS AMIGAS Y YO
FUIMOS SEPARADAS EN
CUATRO GRUPOS DIFERENTES.

**HABÍA 4 CASAS DIFERENTES:
NARANJA, AZUL, VERDE Y
¡LA CASA ARCOIRIS!**

**TE ESTARÁS PREGUNTANDO: ¿EN QUÉ SE DIFERENCIAN LAS 4 CASAS?
PUES.....**

**LA CASA NARANJA
RECIBÍA SOLO COMIDITA
RICA Y NUTRITIVA**

**LA CASA AZUL RECIBÍA
COMIDITA Y UN
MEDICAMENTO LLAMADO
SERTRALINA**

**LA CASA VERDE CON
COMIDITA Y FLUOXETINA**

**LA CASA ARCOIRIS CON COMIDITA,
SERTRALINA Y FLUOXETINA JUNTAS**

**¿Y CÓMO HACEMOS
LA INVESTIGACIÓN?
¡ESPERA QUE TE CUENTO!**

NUESTROS AMIGOS
CIENTÍFICOS ESTABAN MUY
ATENTOS OBSERVÁNDONOS A
TODOS

QUERÍAN AYUDARNOS Y AL
MISMO TIEMPO ENTENDER
ALGO MUY IMPORTANTE...

CUÁNTA CANTIDAD DE ESTOS
MEDICAMENTOS LLEGA AL MAR
Y CÓMO NOS AFECTA A
LAS ARTEMIAS.

Cada poquitas horas, venían a visitarnos.
Miraban con mucha atención cómo nos movíamos,
si nadábamos rápido, si comíamos bien y
si seguíamos tan contentos como siempre.

GRACIAS A ESAS OBSERVACIONES PODÍAN
DECCUBRIR SI LOS MEDICAMENTOS QUE
LLEGABAN AL AGUA NOS HÁCÍAN SENTIR
DIFERENTES.

Así, comparando cómo estábamos en cada casa,
podían entender qué efectos tenían esas
sustancias en nosotros y en nuestros océanos.
¡Y todo para poder protegernos mejor!

¡Hicimos el experimento dos veces! Uno a 25 grados y otro a 15 grados.

LOS CIENTÍFICOS NOS EXPLICARON QUE ESAS TEMPERATURAS REPRESENTABAN LAS DIFERENTES CONDICIONES QUE PODEMIOS ENCONTRAR EN EL OCEANO REAL, DONDE EL AGUA PUEDE SER CALIDA EN ZONAS TROPICALES O GÉLIDA EN REGIONES PROFUNDAS O POLARES.

¡Nuestro equipo investigador descubrió algo muy importante!

Algunos medicamentos que estudiamos enferman a las artemias.

Y a 15 °C nos ponemos malitas antes, que a 25 °C.

¡Me alegra haber sido parte de una investigación tan importante!

Que ayuda a entender y proteger el mar y a sus habitantes.

Porque si los científicos nos entienden mejor, ¡podrán cuidarnos mejor!

¡Hasta luegoooo!

**¡NOS VEMOS EN
LA PRÓXIMA
AVENTURA!**

FIN